

Е. А. Шишкова

*Белорусский государственный университет культуры и искусств,
Минск, Беларусь*

ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ВЕБ-КОМПЕТЕНЦИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ БИБЛИОТЕЧНО- ИНФОРМАЦИОННОЙ СФЕРЫ

Аннотация. В статье рассматриваются подходы к изучению веб-компетенции с точки зрения разных сфер деятельности. Отмечена необходимость формирования веб-компетенций у специалистов библиотечно-информационной сферы.

Ключевые слова: библиотека, веб-сайты библиотек, библиотечные сайты, цифровые сервисы, цифровые навыки, интернет, веб-компетенции, web-компетенции.

Для цитирования. Шишкова, Е. А. Подходы к изучению веб-компетенций специалистов библиотечно-информационной сферы / Е. А. Шишкова // Библиотеки в информационном обществе: сохранение традиций и развитие новых технологий. Тема 2024 года – «Библиотечно-информационная деятельность в среде меняющихся социальных условий и технологических инноваций»: докл. VI Междунар. науч. конф., Минск, 5–6 дек. 2024 г. / Белорус. с.-х. б-ка им. И. С. Лупиновича Нац. акад. наук Беларуси ; редкол.: Ю. О. Каракулько (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2024. – С. 103–109.

A. A. Shyshkova

The Belarusian State University of Culture and Arts, Minsk, Belarus

APPROACHES TO THE STUDY OF WEB- COMPETENCIES OF LIBRARY AND INFORMATION SPECIALISTS

Abstract. The article considers approaches to the study of web-competence from the point of view of different spheres of activity. The need for the formation of web-competencies among specialists in the library and information sphere is noted.

Keywords: library, library websites, library sites, digital services, digital skills, internet, web-competencies.

For citation. Shyshkova A. A. Approaches to the study of web-competencies of library and information specialists. Libraries in the information society: preserving traditions and developing new technologies. The theme for 2024 – «Library and information activities in the environment of changing social conditions and technological innovations»: proceedings of the VI International scientific conference, Minsk, December 5–6, 2024. Minsk, 2024, pp. 103–109 (in Russian).

С каждым годом библиотеки все активнее трансформируются под влиянием внешней информационно-технологической среды,

становятся более технически усовершенствованными, что способствует их продвижению, повышению активности в веб-пространстве посредством доступа к цифровым информационным ресурсам, увеличения количества услуг, осуществляемых в режиме онлайн, реализации образовательных программ, ведения социальных сетей и многое другое.

Деятельность библиотеки в веб-среде, главным образом, осуществляется путем функционирования ее веб-сайта, который служит одним из основных инструментов взаимодействия с пользователями. Техническая разработка веб-сайта для библиотеки реализуется специалистами в области веб-технологий, которые обеспечивают высокое качество и функциональность ресурса, учитывая современные технические требования и стандарты в области веб-дизайна. В то же время, концептуальное проектирование веб-сайта обычно выполняется самими библиотекарями, которые, исходя из своей практики и понимания потребностей пользователей, а также имеющихся ресурсов, формируют содержание и структуру веб-сайта библиотеки, что позволяет отразить направления ее деятельности в веб-среде.

Любому веб-сайту, в том числе и сайту библиотеки, необходима постоянная поддержка, которая заключается в регулярном обновлении контента, создании новых страниц, отдельных блоков на веб-страницах, продвижении сайта среди целевой аудитории, улучшении пользовательского опыта, мониторинга работоспособности и решения возникающих вопросов. Ввиду того, что наличие IT-специалистов в штате библиотек не предусмотрено, поддержание функционирования веб-сайта библиотеки осуществляется самими сотрудниками, что требует от последних освоения ряда знаний и умений в направлении проектирования, разработки, администрирования, продвижения и оптимизации библиотечных веб-сайтов.

В связи с этим, в библиотечно-информационной сфере появляется необходимость подготовки специалистов, обладающих знаниями, умениями и опытом деятельности в области веб-проектирования, веб-дизайна, веб-разработки, а также, методов продвижения веб-ресурсов. Содержание такой подготовки направлено на формирование профессиональных веб-компетенций у библиотечных специалистов, которые работают с веб-сайтами библиотек.

Важность формирования веб-компетенций находит отражение в научных трудах ученых-представителей как технических, так и гуманитарных областей знания, которые в свою очередь определяют понятие «веб-компетенция» через призму своего предмета исследования.

Наиболее широко веб-компетенция рассматривается с точки зрения профессиональной подготовки в области веб-дизайна. Власова Н. С. определяет ее как «готовность к самостоятельному проектированию и реализации основных компонентов дизайна web-сайтов» [1, с. 90]. В свою очередь под веб-дизайном она понимает проектирование и разработку информационной архитектуры web-сайта, его художественное оформление и оптимизацию для наиболее эффективного использования и продвижения в сети интернет [1, с. 90]. Кроме того, исследователь утверждает, что формировать веб-компетенцию необходимо не только у студентов, но и у преподавателей веб-технологий, которую в свою очередь определяет, как «способность создавать дизайны макетов веб-страниц средствами графических программ и веб-приложения средствами языков веб-программирования и гипертекстовой разметки документов на исходном коде при обучении будущих специалистов в области веб-разработки» [2, с. 112].

При подготовке студентов в области веб-дизайна С. Г. Тетюшева обращает внимание на формирование веб-компетенций у последних при реализации основных этапов разработки веб-сайта. К формируемым веб-компетенциям она относит проектную – способность к проектированию информационной структуры веб-сайта; художественную – способность к художественному оформлению веб-сайта; технологическую – способность реализации веб-сайта средствами веб-технологий [3, с. 136].

Изучая профессиональную подготовку студентов в области IT-специальностей Т. В. Кишкурно и Т. П. Брусенцова отмечают важность профессиональной подготовки студентов в области веб-дизайна, ориентированной на формирование выпускника «компетентного как в области веб-программирования, так и в области дизайна» [4, с. 93], а веб-компетенцию рассматривают как «способность и готовность личности к самостоятельному проектированию и реализации основных компонентов веб-дизайна, профессиональному росту и освоению новых

технологий в смежных областях профессиональной деятельности» [4, с. 93].

Необходимость формирования веб-компетенций наблюдается исследователями в области веб-проектирования и разработки, которые отмечают обязательное изучение языков функционального, логического программирования, что содействует «формированию компетенций по дизайну сайтов» [5, с. 444], а под веб-компетенцией понимают «способность манипулировать элементами веб-интерфейса и/или веб-языка с целью решения профессиональных задач, включая создание веб-ресурсов или веб-приложений» [6].

Веб-компетенции также рассматриваются в контексте использования веб-технологий в педагогической деятельности [7; 8; 9]. По мнению Г. С. Сабировой, веб-компетенция представляет собой следующую ступень профессионального развития педагога-лингвиста после сформировавшейся у него веб-грамотности посредством информационно-коммуникативных технологий. Г.А. Сабирова утверждает, что фундаментом профессиональной веб-компетенции является умение поиска, анализа, оценки онлайн-информации, загрузки файлов различного формата, сохранения, передачи информации в сети интернет, а также свободное использование веб-технологий и их интеграция в учебный процесс [9, с. 59–60].

Анализируя необходимые веб-компетенции для цифрового образования И.Б. Государев и И.Б. Готская объединяют их в единый кластер компетенций по исследованию, построению и использованию веб-платформ. Данный кластер компетенций авторы определяют как кластер «веб-платформа», относящийся к развитию и использованию цифровой образовательной среды с помощью веб-интерфейса [10].

С точки зрения библиотечно-информационной деятельности проблема формирования веб-компетенции рассматривалась эпизодически, в большей степени в исследованиях, посвященных функционированию веб-сайтов библиотек. Однако, попыток дать определение этому процессу в работах по данному направлению не предпринималось. Вместе с тем, исследуя работу библиотечных менеджеров по обучению персонала библиотеки использованию сервисов Веб 2.0 в библиотечно-информационной деятельности, Л.Н. Голенок под веб-компетенцией библиотекаря понимает работу с «электронными

ресурсами, в том числе с авторскими пользовательскими ресурсами блогов и вики сайтов, по веб взаимодействию с деловыми партнерами и инвесторами (поставщиками электронных ресурсов, грантодателями)» [11].

Таким образом, в научной литературе веб-компетенция рассматривается как совокупность знаний и умений, необходимых для эффективной работы с веб-сайтами. Нехватка комплексных исследований, включающих все аспекты работы с веб-сайтами библиотек и отсутствие единого подхода к пониманию веб-компетенций специалистов в области библиотечно-информационной деятельности требует дальнейшего теоретического осмысления их состава, содержания и компонентной структуры.

Список использованных источников:

1. Власова, Н. С. Научно-методическое обеспечение формирования web-компетенции у будущих специалистов в области web-дизайна / Н. С. Власова // Образование и наука. Известия УрО РАО. – 2010. – № 8 (76). – С. 88–98.
2. Власова, Н. С. Веб-компетенция преподавателя веб-технологий в высшей школе / Н. С. Власова // Проблемы современного педагогического образования : сб. науч. тр. / Крым. федер. ун-т. – Ялта, 2024. – Вып. 83, ч. 3. – С. 111–114.
3. Тетюшева, С. Г. Индивидуальные и групповые проекты как средство подготовки студентов к инновационной деятельности в области веб-дизайна / С. Г. Тетюшева // Актуальные проблемы обучения математике, физике и информатике в вузе и школе : материалы всерос. науч.-практ. конф., г. Курган, 27–28 марта 2017 г. / Курган. гос. ун-т. – Курган, 2017. – С. 134–136.
4. Кишкурно, Т. В. Использование современных тенденций проектирования интерфейсов пользователя при подготовке студентов ИТ-специальностей / Т. В. Кишкурно, Т. П. Брусенцова // Труды БГТУ. – 2016. – № 8 (190). – С. 93–96.
5. Казиахмедов, Т. Б. Формирование web компетенций бакалавров ИВТ в условиях наличия большого набора инструментов для web проектирования / Т. Б. Казиахмедов, Т. В. Мосягина // Современное программирование : материалы IV Междунар. науч.-практ. конф., Нижневартовск, 8 дек. 2021 г. / Нижневарт. гос. ун-т ; под общ. ред. Т. Б. Казиахмедова. – Нижневартовск, 2022. – С. 439–445. <https://doi.org/10.36906/AP-2022/72>
6. Государев, И. Б. Построение и развитие кластера веб-компетенций для цифрового образования / И. Б. Государев, И. Б. Готская // Письма в Эмиссия. Оффлайн. – 2019. – № 2. – URL: <http://www.emissia.org/offline/2019/2702.htm> (дата обращения: 27.10.2024).
7. Rakhmonkulov, F. P. Development of web design competence of future it teachers / F. P. Rakhmonkulov // SUSTAINABLE DEVELOPMENT FORUM – 2022 : сб. ст. III Междунар. науч.-практ. конф., Петрозаводск, 14 нояб. 2022 г. /

Междунар. центр науч. партнерства «Новая наука» ; под общ. ред. И. И. Ивановской, М. В. Посновой. – Петрозаводск, 2022. – Р. 111–114.

8. Сабинова, Г. Веб технологии в формировании англоязычной речевой компетенции школьников / Г. Сабинова . – Ташкент : O'zkitobsavdonashriyoti, 2020. – 116 с.

9. Сабинова, Г. С. Профессиональная веб-компетенция учителя английского языка / Г. С. Сабинова // Педагогика ва психологияда инновациялар = Инновации в педагогике и психологии. – 2022. – Т. 5, № 1. – С. 56–65. – URL: <http://surl.li/nwtvn> (дата обращения: 27.10.2024).

10. Государев, И. Б. Эволюция содержания дисциплин модуля «Проектирование и разработка веб-решений» в условиях цифрового образования / И. Б. Государев // Письма в Эмиссия. Оффлайн. – 2019. – № 2. – URL: <http://www.emissia.org/offline/2019/2699.htm> (дата обращения: 24.10.2023).

11. Голенок, Л. Н. Вклад библиотечных менеджеров в формирование веб-компетенций персонала / Л. Н. Голенок // Модернизация культуры: идеи и парадигмы культурных изменений : материалы Междунар. науч.-практ. конф., Самара, 23–25 мая 2013 г. : 2 ч. / Самар. гос. акад. культуры и искусств ; под ред. С. В. Соловьевой, В. И. Ионесова. – Самара, 2013. – Т. 1. – С. 319–322.

References:

1. Vlasova N. S. Scientific and methodological maintainance of forming Web competence of Web design specialists-to-be. *Obrazovanie i nauka. Izvestiya UrO RAO* [The Education and Science. Journal the Ural Branch of the RAE], 2010, no. 8 (76), pp. 88–98 (in Russian).

2. Vlasova N. S. Web competence of a web technology teacher at a higher school. *Problemy sovremennogo pedagogicheskogo obrazovaniya: sbornik nauchnykh trudov* [Problems of modern pedagogical education: collection of scientific papers]. Yalta, 2024, iss. 83, pt. 3, pp. 111–114 (in Russian).

3. Tetyusheva S. G. Individual and group projects as a means of preparing students for innovative activity in the field of Web-design. *Aktual'nye problemy obucheniya matematike, fizike i informatike v vuze i shkole: materialy vserossiiskoi nauchno-prakticheskoi konferentsii, g. Kurgan, 27–28 marta 2017 g.* [Actual problems of teaching mathematics, physics and informatics in higher education and at school: proceedings of the All-Russian scientific and practical conference, Kurgan, March 27–28, 2017]. Kurgan, 2017, pp. 134–136 (in Russian).

4. Kishkurno T. V., Brusentsova T. P. Modern interface design trends for users in teaching students of IT-specialties. *Trudy BGTU* [Proceedings of BSTU], 2016, no. 8 (190), pp. 93–96 (in Russian).

5. Kaziakhmedov T. B., Mosyagina T. V. Formation of Web competencies of it bachelors in the presence of a large set of tools for Web design. *Sovremennoe programmirovaniye: materialy IV Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii, Nizhnevartovsk, 8 dekabrya 2021 g.* [Contemporary programming: proceedings of the IV International scientific and practical conference, Nizhnevartovsk, December 8, 2021]. Nizhnevartovsk, 2022, pp. 439–445 (in Riussian). <https://doi.org/10.36906/AP-2022/72>

6. Gosudarev I. B. Educational robotics teaching and e-learning problems. *Pis'ma v Emissiya. Offlain = The Emissia. Offline Letters*, 2019, no. 2. Available at: <http://www.emissia.org/offline/2019/2699.htm> (accessed 24.10.2024) (in Russian).

7. Rakhmonkulov F. P. Development of web design competence of future it teachers. *SUSTAINABLE DEVELOPMENT FORUM – 2022: sbornik statei III Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii, Petrozavodsk, 14 noyabrya 2022 g.* [SUSTAINABLE DEVELOPMENT FORUM – 2022: collection articles of the III International scientific-practical conference, Petrozavodsk, November 14, 2022]. Petrozavodsk, 2022, pp. 111–114 (in Russian).
8. Sabirova G. *Web technologies in the formation of English-language speech competence of schoolchildren.* Tashkent, O'zkitobsavdonashriyoti Publ., 2020. 116 p. (in Russian).
9. Sabirova G. S. Professional Web competence of English language teachers. *Innovatsii v pedagogike i psikhologii = Innovation in Pedagogy and Psychology*, 2022, vol. 5, no. 1, pp. 56–65. Available at: <http://surl.li/nwtvn> (accessed 27.10.2024) (in Russian).
10. Gosudarev I. B., Gotskaya I. B. Developing web competencies cluster for digital education. *Pis'ma v Emissiya. Offlain = The Emissia. Offline Letters*, 2019, no. 2. Available at: <http://www.emissia.org/offline/2019/2702.htm> (accessed 27.10.2024) (in Russian).
11. Golenok L. N. The contribution of library managers to the formation of personal web competencies. *Modernizatsiya kul'tury: idei i paradigmy kul'turnykh izmenenii: materialy Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii, Samara, 23–25 maya 2013 g.* [Modernization of culture: ideas and paradigms of cultural changes: proceedings of the International scientific-practical conference, Samara, May 23–25, 2013]. Samara, 2013, vol. 1, pp. 319–322 (in Russian).

Поступила в редакцию 30.10.2024
Received 30.10.2024